

USMON AZIM SHE'RIYATINING MILLIY – FOLKLORIY ASOSLARI

To'rayeva Dilorom Latif qizi

ToshDO'TAU Folklorshunoslik va dialektologiya

mutaxassisligi 1-kurs magistranti

saminaisomiddinova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6627543>

Annotatsiya: Adabiyot hamisha xalq ijodidan oziqlanib, foydalanib keladi. Xalq og'aki ijodi yozuvchi, shoirlarimiz ilhom manbayi sifatida g o'zal asarlar yaralishiga xizmat qilib kelmoqda. Usmon Azimning "Baxshiyona" she'rlar turkumi ana shu ilhom yanglig' yaratilgan go'zal obidadir. Biz ushbu maqolamizda Usmon Azim she'riyatining milliy - folkloriy asoslarini tadqiq etdik. Ijodkor she'riyatidagi xalqonalik, folklorga xoslik she'rlar misolida tahlil etildi.

Kalit so'zlar: folklor, Baxshiyona, she'r, shoir, Alpomish, Go'ro'g'li, ohang, motiv, turkum.

Xalq og'zaki ijodi o'zining betakror tarovati, o'ziga xos usuli bilan insonlar qalbidan chuqur joy egallab kelmoqda. Shunday yozuvchi, shoirlarimiz borki, xalqona ohang, xalqona usul ular ijodining bir bezagi bo'lib xizmat qiladi. O'zbek adabiyotida folklor ta'siri natijasida juda ko'plab asarlar, she'rlar yaratildi. Usmon Azim ham xalq og'zaki ijodidan ruhlangan holda o'zining "Baxshiyona" turkumini yaratib xalq ijodining yetuk bilimdoni ekanligini namoyish etdi. Ushbu turkumga kiritilgan she'rlar asosi folklorga borib taqaladi. Shoir ijodini kuzatar ekanmiz uning "Alpomish", "Go'ro'g'li" turkum dostonlariga mehri bo'lakchaligiga guvoh bo'lamiz.

"Boychibor bo'lmaganida Alpomish bo'lmaganidek, she'riyat bo'lmaganida Usmon Azim ham bo'lmasdi. Bugungi o'zbek she'riyatida "shoir" ko'p, shoirlarning alplari bor. Lekin she'riyatning 90 alpini bir joyga yig'sang, ularning barchasini faqat "Iste'dodga sadoqat"i va dilining barkamolligi bilan dog'da qoldiradigan, barcha alplarni yenggan Alpomishdek qudratga ega bo'lgan, xalq bahodiriga ildiz bo'lgan, uning mardligini diliga ko'chirgan uyg'oq shoiri – Usmon Azimi bor" [3.53].

"Baxshiyona" uch qismdan iborat bo'lib, har bir qism o'zining xususiy va umumiy jihatlari ega. Masalan, dastlabki qismdagi sakkiz dramatik ballada chuqur mantig'i, falsafasi bilan, ikkinchi qismdagi "Baxshiyona" turkumi xalqona ruhi bilan, so'nggi uchinchi qism esa yaxlit xoldagi yirik bir badiiy asarligi va undagi mazmunning o'ziga xosligi bilan o'zaro farqlanadi.

"Baxshiyona" Usmon Azim ijodida xalqona yo'nalishdagi she'riy asarlar va folklorga monand ijod etish uslubi muhim ahamiyat kasb etishini yana bir bora

dalillaydi. Turkumdagi she'rlar har tomonlama: g'oyasi, usuli, shakliy tuzulishi, umuman, kompozitsion qurilishi bilan xalq og'zaki ijodi namunalarini yodga soladi. Satrlardagi soddalik, samimiylik, ohangning o'ynoqiligi, bayon etish usuli xalqonadir. Mutolaa qilarkansiz o'zingizni butun boshli xalq dostonlari, lapar-u qo'shiqlari og'ushida orom olgandek his qilasiz. Negaki, bu turkum she'rlarda folklorning eng yetakchi, eng muhim va ta'sirchan g'oyalari, motivlari, oxanglari, mohirona, zamonaviy ifodalanadi.

She'rlarda turkum doirasidagina an'anaviy bo'lgan Elbek baxshi, Elomon, Oqbotir, Qorabotir, Alpomish, Barchin, Qaldirg'och kabi bir qator obrazlar ishtirok etadiki, sinchkovlik bilan e'tibor berilsa, muallif obrazlarning deyarli har birida o'ziga xos bir ramziylikni ifodalashga xarakat qilganini sezish qiyin emas. Masalan, o'z eli, vatani uchun fido bo'lishga, jonini berishga, xatto haqiqatning ko'ziga tik qarashga tayyor vafodor insonlar Oq botir timsolida, unga qarama-qarshi tomon vakillari esa Qora botir nomi ostida birlashtirilgan. Yoki ushbu ikki obraz yuqoridagilarni mantiqan o'z mezonlari mexvariga qamrab oladi[2.56].

“Baxshiyona” turkumining yana bir o'ziga xos xususiyati – bu she'rlarning deyarli barchasi baxshi tilidan ya'ni, Elbek baxshi tomonidan do'mbira jo'rligida aytilganidiridir.

Shoir zoti borki, ishqni kuylaydi, mehr-muhabbatni ulug'laydi. Usmon Azimning ushbu turkumidagi she'rlar ham ishqnoma tarzida yangraydi, ko'ngillarga taskin, tasalli beradi. Shu bois bo'lsa kerak ushbu she'rlar qo'shiqqa aylanib, xofizlar tilidan, xalqimizning dilidan tushmay kelmoqda.

Asarda “Elbek baxshi bir kambag'alning to'yini gurillatib, necha kampir-qizlarning yuragini dirillatib, ovuliga qaytib kelayotgan” da bir karvonga duch keladi. Karvon atrofi o'tliqlar bilan to'la. Shu payt sevganidan ayrilib bo'zlab borayotgan yori Oytumanning ovozi eshitiladi. U yig'lab-yig'lab dard-u holini bayon qilib borardi. O'zining orzularining armonga aylanishini kuzatib turgan baxshi yorini qo'shiq aytib kuzatadi.

Asarning qolgan qismlarida Alpomish va uning sarguzashtlari tasvirlanadi. Alpomishning mardlar bilan olishuvi, hiyla sabab Qalmoqqa asir tushishi nazr va nazm uyg'unligida bayon qilinadi. Ushbu qismda “Alpomish” dostoni motivlari stilizatsiya qilingandir. Biroq shoirning topilmalari, yangiliklari ham bisyor.

Usmon Azim doston motivlarini “baxshiyona” she'riy shakli yordamida stilizatsiya qiladi. Motiv stilizatsiyasi janr tanlamaydi, albatta. Usmon Azimning “Alpomish”dagi “G'ozning xat yetkazishi” motivini nasriy yo'l bilan stilizatsiya qilgani shu ma'noda e'tirofli. Shoir dostonidagi Alpomishning qalmoqqa ikkinchi

safari, Alpomishning qalmoqdan qaytmagani, g'ozning xat yetkazishini stilizatsiya qilgan. [4.112].

Alpomish Qalmoqqa ketayotib Barchinga qarab shunday deydi:

Olamda ko'p erur ibora,

Bir so'z bor – og'riqdan iborat.

U – Vatan! Barchinim, u – Vatan!

Bolamga, “Vatan” de ilk bora”. [1.179]

Baxshiyona ohanglar Usmon Azim ijodida uslubiy jilvalardan she'riy turkum darajasiga ko'tarila bordi. Uning “Baxshiyona” turkumida Elbek baxshining mukammal obrazi yaratilganiga ko'ra “Baxshiyona” she'rlar turkumini hatto o'ziga xos doston, deb atash mumkin. Usmon Azim baxshiyona ohanglarga murojaat etishining tub sababi, u tug'ilgan yurtda baxshichilik an'analarining qadrlanganidir.

Aslida xalq og'zaki ijodidan ta'sirlanmagan va uning boyliklaridan foydalanmagan ijodkorlar ko'p, deb bo'lmaydi. Lekin Usmon Azim uslubini belgilaydigan yetakchi xususiyat shundaki, u go'yo baxshi bo'lib kuylaydi, baxshining kuylash mahorati va uslubini o'ziga singdiradi, bu ruh beixtiyor asarlariga ko'chadi. Shoir she'riyatida xalq adabiy syujetlaridan foydalanish badiiy tamoyil darajasiga ko'tariladi.

Usmon Azim ijodi serqirra g'oyalarga boy. Shoirning lirik va epik she'rlari bir ummon. Ularning asos mohiyati ishq muhabbatdan iborat va biz ularning ayrim namunalari bilan tanishdik. Shoir she'rlari ko'pincha aqliy muhokamalar bilan qorishib ketgan. Bu esa jiddiylik hamda donishmandlik samarasi va alohidi. Zamon bilan hamnafas shoir she'rlari mazmundor va bugungi hayot ohangini aks ettirayotgan go'zal asarlardir. Baxshiyona ohangdagi she'rlari xalqona va o'ynoqi xususiyati bilan alohida ajralib turadi. Bu xalqona va o'ynoqlik zamirida juda katta falsafiy donishmandlik va ijodiy tajriba yotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmon Azim. Sog'inch: She'rlar. – Toshkent: O'zbekiston, 2007. – 200 b.
2. Tohir Shermurodov. Usmon Azim ijodiyoti. – Toshkent, 2011. – 204 b.
3. Умуров Ҳ. И.Эҳтиёж тафти. – Т.: Ўзбекистон, 2009. 53-бет.
4. Sharipova L. XX asrning 70-80-yillari o'zbek she'riyatida folklorizm. – Toshkent: Fan, 2011. – 153